

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

april 1934

Het komt mij voor dat het MAB in 1934 met wat moeilijkheden te kampen heeft gehad; de redactie maakt enkele malen haar excuses voor een buitengewone vertraging in de verschijning van een nummer terwijl te beginnen met de maand april het aantal pagina's per nummer van 20 teruggebracht wordt op 16.

Prof. Th. Limperg roept de Nederlandse accountants op om bijdragen te leveren voor het zesde C.I.O.S.-congres, dat ditmaal in 1935 te Londen zal worden gehouden. Vooral welkom zullen hun mededelingen zijn over de resultaten van hun praktische arbeid. Het Nederlandse Instituut voor Efficiency is de vertegenwoordiger van het C.I.O.S. in ons land en zal, evenals dat in andere landen op analoge wijze geschiedt, de inzending selecteren opdat voorkomen wordt dat de vrije inzending mede tot een stroom van weinig belangrijke referaten leidt. Het contact tussen de accountantsstand en het N.I.V.E. was overigens, naar ik meen, in die jaren niet intensief. Omstreeks 1940 worden de leden van het N.I.V.A. opgeroepen om het N.I.V.E., dat het blijkbaar moeilijk had, te steunen door lidmaatschap en geldelijke bijdrage.

Men was in Nederland zeker niet blind voor de behoefte aan voortgezette educatie van de afgestudeerde accountant; de vele onderwerpen welke aangesneden werden op studievergaderingen en accountantsdagen getuigen daarvan. Het beroep heeft echter nog lang moeten wachten op een speciale organisatie van evenementen in de vorm zoals wij die thans van VERA kennen. In dit licht gezien is de opmerking van Mr. Witty, die lid was van de examencommissie van de Society of Incorporated Accountants and Auditors interessant. Hij betreurt het namelijk dat het een algemeen voorkomend verschijnsel is dat degenen die het laatste examen zijn gepasseerd, de neiging vertonen hun belangstelling voor de verschillende beroepsvraagstukken te verminderen. Ter bestrijding van dit verschijnsel zijn wel verschillende oplossingen aan de hand gedaan maar die bleken op praktische moeilijkheden te stuiten. Thans, 1934, is een commissie van het bestuur bezig met de bestudering van een voorstel tot invoering van korte leergangen met intensieve studie, welke uitsluitend bestemd zijn voor de leden van de Society.

Interne exploitatierekeningen vormen een onderwerp dat de gemoederen nog lange tijd zal bezig houden. In de vragenbus van deze maand gaat het daarmee beginnen: een onderneming heeft een eigen vervoerafdeling. Hoe dienen de diensten van deze afdeling te worden doorberekend? Een tweetal mogelijkheden wordt gegeven en wel volgens een ter plaatse algemeen geldende norm of volgens een standaardkostprijs welke vastgesteld wordt om de kostprijsberekening op haar juistheid te controleren. Uit het commentaar van prof. Limperg blijkt dat deze zich met de eerstvermelde zienswijze kan verenigen.

Er zullen onder onze lezers nog wel verschillende zijn die menen dat zij lang hebben moeten wachten op de figuur van de besloten vennootschap. Welnu en tot troost, 50 jaar geleden wachtten hun vaders en grootvaders er al op. Onder de opgave van de ontvangen boekwerken komen drie titels voor van geschriften en boekwerken welke het Ontwerp Besloten Vennootschappenwet 1934 tot onderwerp hadden. De prijzen die genoteerd staan variëren van $f\ 0,60$ tot $f\ 1,-$.

Lonen en prijzen 1934: bij het lezen van het MAB 1934 komen ze op velerlei wijzen op je af. Zo ook nu:

In het federatief examen Controleleer komt een vraagstuk voor terzake van de controle van een erkende bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering. Ziekengeld bedraagt 80% van het dagloon waarbij het dagloon dat méér dan acht gulden bedraagt voor dat meerdere niet in aanmerking komt. Twee carenzdagen en de zondagen tellen niet mede; de uitkering heeft ten hoogste tot zes maanden plaats. En wat te denken bij een examen Inrichtingsleer van de Nederlandse Handels-Hoogeschool met als onderwerp een als gemeentebedrijf opgerichte Bank van Leening. Teneinde de tekst wat te verduidelijken wordt het volgende voorbeeld gegeven: Wordt b.v. $f\ 1,-$ geleend op onderpand van een zilveren horloge dan is bij lossing na 4 weken en 2 dagen verschuldigd $f\ 1,05$ namelijk hoofdsom $f\ 1,-$ + voor administratiekosten $f\ 0,03$ en voor rente over 4 weken en 2 dagen af te ronden op 5 weken 5 maal $f\ 0,002$ dat is weliswaar $f\ 0,01$ maar dan geldt het minimum van $f\ 0,02$. En dan te bedenken dat voor velen een zilveren horloge toch wel een erg luxe voorwerp zal zijn geweest.

In het Polytechnisch Weekblad van oktober 1933 geeft ir. D. A. de Fremery aan, dat het kwantum arbeid per gegeven hoeveelheid produkt steeds geringer wordt. Werkloosheid zal onder het huidige stelsel permanent worden. Bij dit stelsel van prijzen en lonen voor produktie en arbeid is er geen evenwicht tussen produktie en koopkracht. Dit alles willen de technocraten nu beter organiseren. Hoe? Dat vermeldt het artikel niet, althans blijkt dat niet uit het Repertorium.